

ALVEOLITLARNI DAVOLASHDA TURLI XIL DORI PREPARATLARINING SAMARADORLIGINI QISYOSIY BAHOLASH.

Самадова Шахзода Исаковна

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

PhD доцент., samadova.shahzoda@bsmi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679619>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 17-iyun 2025 yil

KEY WORDS

lveolit, giperimiya,galitoz, regeneratsiya

ABSTRACT

Tish tortilgandan keyingi asoratlardan biri alveolyar katakchada yallig'lanish protsessi va qon- ketishdir. Bu asoratlarda eng ko'p va keng tarqalgan b o'lib tez-tez jarroxlik operatsiyasidan keyin takrorlanib turadi. . Bir qator tadqiqotchilarning fikricha ,alveolit bilan kasallanish 13,4 dan 42,8% bemorlarda uchrab turadigan asoratlardan biridir. [2, 3, 4]. Ayrim mualliflar alveolit rivojlanishining etiologiyasida yuqumli va travmatik omillar muhim ahamiyat kasb etishi haqida aytganlar[1,3]. Alveolitning rivojlanishiga tish tortilgandan keyingi jag' katakchasidagi to'qimalarining fibrinolitik faolligi immunologik o'zgarishlar, va hamrox kasalliklar yallig'lanish protsessini avj olishiga sabab bo'ladi. [2, 4]. Ko'p sonli dorilar va davolash uchun tavsiya etilgan usullar bu asoratning oldini olish, amaliy tomonidan duch kelgan qiyinchiliklar yechimini topadi [1, 2].

Tadqiqotning maqsadi. Alveolitni oldini olish va davolash samaradorligini baholash uchun dori preparatini tanlashdan iboratdir.

Materiallar va tadqiqot usullari. Bizning nazoratimiz ostida 132 ta 19 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan bemorlar, shundan 47 nafari erkaklar va 85 nafar ayollardan iborat edi. Bemorlarni 3- guruxga bo'ldik.

Tadqiqot olib borish maqsadida tanlangan bemorlarning aksariyati tish tortilandan keyingi 3-4 kuniga kelib stomatologik yordam olish uchun murojjaat qilganlar hisoblanadi. 1 va 2-guruh bemorlarini tuliq nazorat qilingandan sung alveolyar katakdan oziq-ovqat qoldiqlarini, parchalangan qon laxtaklari alveolyar suyakning kichik bo'laklari olib tashlandi, keyin iliq furatsillin, 3% vodorod periks eritmasi bilan yuvildi (1:5000) va quritiladi. 1-guruhdagi bemorlar (30) alveolyar tish jag katakchasiga tarkibiga lidokain va eugenolni o'z ichiga olgan Septodont (Fransiya) dan "Alvogil" pasta kiritildi. 2-guruhdagi bemorlarning alveolyar katakchasiga (38) mahalliy ishlab chiqarilgan alveostaz-gemostatik gubka va tampon (eugenol, timol,yodoform, lidokain, propolis, kaltsiy fosfat va butil paraaminobenzoat tuyintirilgan) kiritildi. Alveostaz-gemostatik gubka ijobiy xususiyati ma'lum bo'lishicha, gemostatik tas'irdan tashqari, samarali og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari mavjud bo'lib, alveolyar katakga kiritilganda, namlantirish, normal qon laxtaklari hosil bo'lishiga yordam beradi va regeneratsiya jaraenini tezlashtiradi. Ushbu preparatni alveolyar jag katkchasiga kiritilgandan so'ng regeneratsiya jaraenini stimullaydi

va tezda so'rilib ketish xususiyatiga ega. Alveostaz-gemostatik gubka bilan solishtirilganda - tamponda so'rilish xususiyati mavjud emas jag katakchasiga kiritilgandan keyin hosil bo'ladigan granulyatsion to'qima tamponni itarib chiqarib tashlaydi.

1 va 2 gurux bemorlarni takroriy tekshirishr 1-3 kundan keyin o'tkazildi, 3-5 soat davomida ovqatlanmaslik va og'iz gigienasini rioya qilish tavsiya qilindi. Ba'zi bemorlarga ko'rsatmalarga muvofiq og'riq qoldiruvchi vositalar, antibiotiklar, fizioterapevtik muolajalar UVCh va quruq issiqlik buyurildi. Bemorlarni 3- guruxiga alveolit rivojlanishini xavfi taxmin kilinganda alveolyar katakga profilaktik maqsadlarda, alveostaz-gemostatik gubka kiritildi. Bu asosan murakkab, atipik tish olish jarroxligidan keyin qo'llanildi. Amaliy Tavsiyalar uchala gurux bemorlariga ham bir xil tavsiya qilindi.

Tadqiqot natijalari muhokamasi Olingan ma'lumotlarni tahlili shuni ko'rsatadiki alveolit rivojlanish chastotasining yoshga bog'liqligi bemorlarning jinsiga, murakkab tish olish jarroxligi o'tkazilganda yuzaga keladigan bir qancha etiologik omillarga chambarchas bog'likdir. Ko'rsatkichlar tahlil qilinganda ayollarda (60,5%) alveolit tez-tez uchraydi erkaklarda (34,3%) da 55 yoshdan oshgan bemorlarda esa bu asorat faqat 9 ta holatda qayd etilgan.

Tekshirilgan bemorlarning 31 nafarida (47%) alveolit murakkab tish tortish operatsiyasi pastki jag'ning molyarlari, olinganidan keyin yuzaga kelgan.

Ulardan 14 ta (38%) holatda 8- tishlar tortilgandan keyin yuzaga keldi.

Tadqiqot olib borilgan shaxslarning 44 tasida (66,2%) surunkali granulyatsiyalangan va granulyamatoz periodontit, 11 da (17,6%) – surunkali parodontit, 7 (11,8%) bemorda distopiyaga uchragan tish, 3 tasida (4,4%) – utkir periodontit tashxisi tufayli tortilgan tishlar edi. Ko'pgina bemorlarda tish olish operatsiyasi davrida, elevatorlar omburlarning bir qancha xillari va bor mashinalardan foydalanish alveolyar jag katakchasiga travmatik jaraeni yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Bundan tashqari 15 ta bemorlarda organizmning immun holatining pasayishi hisobidan, oddiy travmatik jaroxatlarsiz xam alveolit yuzaga kelishi kuzatildi. Ushbu bemorlarda jag'larning alveolyar katakchasida 1-3 kun o'tgach turli intensivlikdagi og'riqni yuzaga kelishi va ko'pgina hollarda og'riqning irradiatsiyasi chakka va quloq sohasiga tarqalishidan bemorlar shikoyatiga sabab bo'ldi. Tekshiruv olib borilgan bemorlarning 23 tasida organizmda umumiy intoksikatsiya holatlari va shuningdek tana haroratiining oshishi kuzatildi. Og'iz bo'shlig'ini ko'zdan kechirilganda, milklar shishgan va giperemiyalangan. Jag alveolyar katakchasida qon laxtaklari yuzasi kulrang fibrin karash bilan qoplanganligi kuzatildi. Bemorlarning 15 tasida, akl tishlarda murakkab tish olish ekstraksiyasidan keyingi klinik holatlar, yutinishning qiyinligi va og'iz ochishning chegaralanishi ifodalandi. 18 bemorda pastki jag mahalliy limfa tugunlarining kattalashishi uch nafar bemorda esa pastki jag'ning periostiti rivojlandi. Tibbiy yordam ko'rsatilgach, 1-guruh bemorlarining 16 nafar bemorda, og'riq 2-3 kunlarda kamaydi, 9-da - 4-5-kunlarda, yallig'lanish protsesslari asta-sekin 4-7 kun, alveolyar katak to'liq regeneratsiyasi 8-12 kunlarda yuzaga keldi. 5 nafar bemorda umumiy holsizlik va og'riqning borligidan shikoyat qildi. Alvogil preparatini, alveolyar jag katakchasida qisman saqlanib atrof milk tuqimasida shish va giperemiyani yuzaga keltirdi. Ushbu preparat bilan jag' katakchasi qayta ishlov berilganda og'rik va yallig'lanish protsessining intensivligi pasayishi kuzatildi. Qatnovlar soni urtacha 3-4 kunni tashkil etdi. 4 ta bemorda to'liq va 5 bemorda qisman Alvogil preparatini jag katakchasiga mavjudligini guvoni bo'ldik. 2-guruhdagi 36 bemorda alveostaz tamponi kiritilgandan keyingi birinchi soatlarda og'riqning pasayishi, organizm umumiy holatining yaxshilanishi va uyquning normal holatga kelishi kuzatildi. Alveostaz preparati bialogik moddalarga to'yintirilgan bo'lib u jag' katakchasi ichini to'liq qoplaydi. Giperemiya va milklarning shishishi ushbu guruxni 1-guruhi bilan solishtirganda bu gurux bemorlarda 3-5 kunga kamaydi. 24 bemorda 5-7 kunlarda kelib milk to'qimasi epitelizatsiya boshlanishi aniqlandi. 12 nafar bemorda alveostaz preparatini tampon kurinishda ishlatilganda tadqiqotning 7- 10 kuniga kelib alveolyar katak granulyatsion to'qima bilan to'lishi kuzatildi.

3-guruhdagi 64 bemordan qayta nazorat uchun atigi 37 tasi qayta ko'rikga keldi. 34 ta bemorda hech qanaqa klinik belgilar kuzatilmadi, jag katakchasida ikkilamchi epitelizatsiya aniqlandi. Bemorlar murakkab tish tortish operatsiyasi o'tqazilgandan keyingi simillovchi og'rikga va og'iz ochishining chegaralanishidan shikoyat qilishdi. Alveolyar katak atrofidagi milk to'qimasi shish va qizarishning kamligi va yallig'lanish jaraenining aktivligi pasayishi to'liq regeneratsiya jaraeni yaqqol namoen bo'ldi. Bunday bemorlarda davolanishdan keyin antiseptiklar bilan og'iz bo'shligi chayilib, fizioterapevtik muolajalar qabul qilishi natijasida og'riqni intensivligi pasayishi kuzatildi va normal yara bitishi namyon bo'ldi. Alveolit rivojlanishi kuzatilmadi. Alvogil va alveostazdan foydalanganda toksik va allergik reaksiyalar aniqlanmadi va bu bemorlarda spetsefik dori preparating xidini normal qabul kilindi.

XULOSA. Shunday qilib tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatdiki alveostaz-gemostatik gubka gemostatik, og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi xususiyati alvogilga qaraganda kuchli ta'sir mexanizmiga ega. Alveostaz bemorlarda namoyon bo'ladigan klinik belgilarni tez orada bartaraf etilishiga va profilaktik maqsadda ishlatilishiga tavsiya etiladi. Ushbu preparatni hozirgi kunda qo'llanilishi boshqa yallig'lanishga qarshi ishlatiladigan vositalarga nisbatan uch barobar arzon va bemorlarga iqtisodiy samaradorligi juda xam qulaydir.

Foydalanilgan adabietlar.

1. Samadova Shahzoda Isakovna CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN UNDER INVESTIGATION FOR DENTAL CARIES AMONG CHILDREN. International Journal of Health Systems and Medical Science ISSN: 2833-7433 № 6 June – 2023 P.64-68
2. Samadova Shahzoda Isakovna THE LEVEL OF OCCURRENCE OF DISEASES OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ORAL CAVITY AND DENTAL CARIES (literature review) Vol. 22 No. 8 (2023): ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ Выпуск журнала № 22 Часть-8 P.101-106
3. Samadova Shahzoda Isakovna MODERN METHODS OF DIAGNOSTICS OF LICHEN PLANE European Journal of Modern Medicine and Practice (EJMMP) Vol. 3 No. 4 (2023): EJMMP PUBLISHED: 2023-04-04 P.33-36
4. Самадова Шахзода Исаковна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ Journal of new century innovations | www.newjournal.org | Volume27 | Issue-3 Vol. 27 No. 3 (2023) P.118-123
5. Sh.I. Samadova Changes In Biochemical Indicators During the Development of Alveolitis. Journal of Eurasian Medical Research Periodical Volume 35| August 2024 ISSN: 2795-7624 P. 56-59
6. Khojaeva*, Otabek Rajabov, Lola Muhsinova, Dilafruz Hamroyeva, Shahzoda Samadova, and Nozima Kazakova. Increasing the effectiveness of complex influence on the condition of parodontal tissue in patients with diseases of the digestive system and having fixed dentures BIO Web of Conferences 121, 03005 (2024) <https://doi.org/10.1051/bioconf/>
7. Samadova Shaxzoda Isokovna New Methods for Treating Inflamed Dental Alveoli and Characteristics of Osteoplastic Materials Used for Treatment. International Journal of Integrative and Modern Medicine Volume 2, Issue 6, 2024 ISSN: 2995-5319 P.806-809
8. Samadova Sh.I PASTKI JAG MOLYAR TISHLARINI OLINGANDAN

KEYIN YUZAGA KELADIGAN ALVEOLITLARNI OLDINI OLISH VA KOMPLEKS DAVOLASH.
International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 3 ISSUE 6
ISSN: 2181-3906 2024 P.298-302

**INNOVATIVE
ACADEMY**